

SHAXSGA OID BELGI IFODALOVCHI LEKSEMALAR SEMANTIKASI HAMDA ULARNING SHAXS NOMIGA TA‘SIRI MASALASI.(ALISHER NAVOIYNING “MAJOLIS UN- NAFOIS” ASARI MISOLIDA)

Jo‘rayeva Nigora Bahtiyor qizi

NamDU 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsga oid belgi ifodalovchi leksemalarga leksik jihatdan yondashgan holda ularning mazmuniy tomoni yoritiladi. Bunda asosan shaxs nomi oldidan kelgan leksemalarga e‘tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar: Leksema, sema, semema, semantik struktura, shaxs nomi, belgi, denotativ sema, ifoda sema, vazifa sema.

Tildagi har bir leksema ma‘no bildirishga xizmat qilish bilan birga turli belgilarni ham ifoda etadi. Belgi bildiruvchi tushunchalar tilning shakllanish jarayoni bilan bog‘liq. Inson olamni anglashini tilida ifoda etar ekan, albatta uning belgilariga ham e‘tibor qaratadi. Shu boisdan ko‘plab leksemalarda shakl va ma‘nodan tashqari belgi bilan bog‘liq tushunchalar ham aks etadi.

Belgi bildiruvchi so‘zlar ilmiy adabiyotlarda turlicha tavsiflangan. Belgi tor ma‘noda sifat turkumiga mansub so‘zlarga nisbatan qo‘llangan³¹. Hozirgi zamon o‘zbek tilidagi shaxsga oid belgi ifodalovchi leksemalar va ularning semantik tarkibini aniqlash masalasi ilmiy jihatdan juda kam o‘rganilgan. Alohida olinganda belgi ifodalovchilar sifat leksemalar tarkibiga kiritiladi. Shuning uchun ular belgining nomi sifatida o‘rganib kelingan. Lekin ularning shaxs nomi bilan birgalikda kelib ot leksemalar xususiyatini konkretlashtirish jihati to‘la-to‘kis izohlanmay qolgan. Bunday leksemalar muayyan shaxsning xarakterli, farqlanuvchi sifatlari, belgilarining tavsifini ochib berishga xizmat qiladi.

“Majolis un-nafois” asarida shaxsga oid belgi ifodalovchi leksemalarni talaygina o‘rinlarda qo‘llanilganini guvohi bo‘lamiz. Biz asardagi shaxs nomlari va ularning semantik ottenkalariga e‘tiborimizni qaratganimiz sababli belgi ifodalovchi leksemalarning faqatgina shaxs nomi oldidan kelib, uning semantik strukturasini ochiqroq namoyon qilishga yordam beruvchi leksemalarnigina tahlilga tordik. Ana shundan belgi ifodalovchi leksemalarning semantikasiga alohida to‘xtalib o‘tdik. Asarda quyidagi belgi ifodalovchi leksemalar: adabliq, donishmand, jome ko‘ngulluk, oshuftaruzgor, poktiynat, turkvash, hofizaliq, saodatmand, hazzol ta‘b, badzabon, hakimvash, ta‘bi muloyim, xush ta‘b, darveshvash, oshufta mijozroq, zarif, ra‘no, kamsuxan, qobiliyatlig‘, lavandvash, oshuftasifat, majnunvash, tolibi ilm,

³¹ Содиқова М. Ҳозирги ўзбек тилида сифат. – Тошкент: Фан, 1974. – Б. 3. Ўзбек тили грамматикаси. – Тошкент. 1975. - Б. 257.

jahongashta, ozodavash, mazlumvash, obodon, insoniyatliq, faqirvash, sabukruh, salohiyatlik, sufivash, xushmuhovara, xushxon, xushnavis kabi leksemalar ba'zi shaxs nomlari oldidan qo'llanilib, o'zi birikib kelgan shaxs nomini ifodalovchi leksema va shu nom bilan ataluvchi subyektning turli xususiyatlar(belgilar)ini izohlashga xizmat qilgan.

Har bir leksemadagi semalar sanog'ini birdan ortiq tarzda davom ettirish mumkin. Bu semalar semema tarkibiga kiradi va leksemani izohlashga xizmat qiladi. Ma'no xususiyatiga ko'ra semema tarkibidagi semalar uch xil bo'ladi³².

1. Atash semalari(denotativ semalar). Leksemaning alohida olingandagi, doimiy ma'nosidir hamda ular leksemaning turli xil xususiyatlarini atovchi semalardir. Masalan, qobiliyatlig' leksemasi

- a) aqliy salohiyatiga ko'ra "biror ish qo'lidan keladigan"
- b) ijodiy salohiyatiga ko'ra "talantli"
- c) harakatni bajarishga munosabatiga ko'ra "uddalay olishlik" kabi semalarga ega bo'lib, ayni shu semalar uning denotativ semalaridir.

2. Ifoda tasvir, qo'shimcha ma'no semalari(konnotativ semalar). Bunda leksemani tashkil etgan sememaning turli qo'shimcha ma'nolari tushuniladi. Bu qo'shimcha ma'nolar – shaxsiy munosabat, qo'llanish doirasi, uslubiy ma'no kabilardir. "Qobiliyatli" deyilganda yuqoridagi atash semalaridan tashqari "o'ta aqli", "ustasi farang", uslubiy betaraf kabi qo'shimcha ifoda semalari bo'lib, bunday semalar asosan matnda namoyon bo'ladi.

3. Vazifa semalari(funksional semalar). Leksemaning nutqda qanday vazifalarda kela olishini ifodalovchi semalar sanaladi.

Har bir semema tarkibida shunday semalar mavjuddir. Ammo ularning muayyan semema tarkibidagi o'rni, ahamiyati, mavqeyi turlicha bo'ladi. Biz belgi ifodalovchi leksemalarni ham yuqoridagi tarkibiy qismlarga ko'ra tahlil etdik.

Belgi ifodalovchi leksemalar shaxs nomi ifodalovchi leksemalardan farqli o'laroq, nomlash xususiyatini emas, balki shu nomni olgan shaxsning belgilarini izohlashga xizmat qiladi. Aslida belgi-xususiyatlar leksik birlikning semantik tabiatini ochib bermaydi, semantik tasniflash asosi bo'lib xizmat qilmaydi. Leksik birliklararo sistem munosabatlar ham lug'aviy ma'no asosida mavjud bo'ladi. Tildagi barcha semantik mikrosistemalarni aniqlashda lug'aviy ma'no hal etuvchi rol o'ynaydi. Biz asardagi belgi ifodalovchi leksemalarni kichik guruhlariga birlashtirgan holda izohlashga harakat qildik.

Belgi ifodalovchi leksemalar turkumlik semasi jihatidan asosan sifat leksemalardir. Bunday leksemalar shaxsni turli tomonlama ta'riflashga xizmat qiladi.

³² Неъматов Х, Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. Тошкент. Ўқитувчи. 1995.

Ular shaxsni qanday belgisini ifodalashiga ko‘ra quyidagicha semantik guruhlariga ajratiladi:

- ❖ Shaxsning tashqi ko‘rinishini;
- ❖ Shaxsning holatini;
- ❖ Harakter-xususiyatini;
- ❖ Harakat bajarishga munosabatini;
- ❖ Aqliy va ijodiy qobiliyatini;
- ❖ Umumiy belgi ifodalovchi.

Belgi ifodalovchi leksemalar tashqi va ichki ta‘sir munosabatlariga ko‘ra ijobiy va salbiy ma‘nolarga ega bo‘ladi³³. Biroq, bizningcha so‘zlovchining munosabatidan kelib chiqib, ijobiylik va salbiylik semalariga ajratish ancha mukammalroq. Har qanday belgi ifodalovchi leksema turkumlik xususiyatidan qat’iy nazar shu leksemaning ichki sememasi ijobiy yoki salbiy ma‘no ifodalovchi semalardan iborat bo‘ladi. Bu o‘z navbatida tildagi barcha so‘zlar semantikasiga xosdir.

Shaxsning tashqi ko‘rinishini ifodalovchi leksemalar – bir qarashda insonning tashqi belgilarini ko‘rsatib beruvchi leksemalardir. Bunday leksemalar insonning yuz ko‘rinishi, bo‘y-basti, tanasidagi biror alohida belgi yoki nuqsonni anglatuvchi leksik birliklardir. Abdolvash, darveshvash, abtarvash, ra‘no, abtarsheva, faqirsheva kabi leksemalarni shaxsni tashqi tomondan izohlashiga ko‘ra shaxsning tashqi ko‘rinishini ifodalashga xizmat qiladigan belgi bildiruvchi leksemalar sirasiga kiradi.

Shaxsning xarakter-xususiyatini ifodalovchi leksemalar – insonning ichki va tashqi fe‘l-atvorini tasvirlash uchun ishlatiladigan leksemalardir. Bunda bir insonga nisbatan boshqalarning shaxsiy munosabati aks etadi. Bunday leksemalar subyektiv baho ifodalashi sabab unda bevosita ijobiylik va salbiylik xususiyati namoyon bo‘ladi. Xushta‘b, abluk, badzabon, badmaosh, badfe‘l, dilkash, abtarsheva, abtarvash, sabukruh, xushbosh, insoniyatliq kabi leksemalar shaxsning xarakterini ochishga xizmat qiladi.

Shaxsning holatini (ruhiy yoki jismoniy, ijtimoiy)ifodalovchi leksemalar – tildagi so‘zlar shaxs, narsa, harakatlarning bir holatdan boshqasiga o‘tishi yoki barqaror holatni ifodalab kelishi ahamiyatlidir. Shaxsga oid belgi ifodalovchi leksemalarda ham bu xususiyatni ko‘rishimiz mumkin. Shaxsning holatini bildirgan leksemalarni ana shu shaxsga nisbatan qanday munosabatdagi holatini inobatga olgan holda, ularni

- ruhiy holatni ifodalovchi;
- jismoniy holatni ifodalovchi;

³³ Мамаражабова З. Ўзбек тилида сифатларнинг коннотатив ма’нолари. Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Тошкент, 2004. – Б. 18.

-ijtimoiy holatni ifodalovchi kabi leksik guruhlariga ajratishni lozim topdik. Quyida ularning sememalariga to‘xtalib o‘tamiz. Ma‘lumki, leksemaning ichki tuzilishi sememadir. Har bir leksemaning sememasi o‘z ichidagi kichik semalariga ko‘ra bir-biridan farqlanadi. Mutlaqo bir xil sememaga ega bo‘lgan leksemalar mavjud emas. Asarda shaxsning holatini ifodalovchi quyidagi leksemalar ishlatilgan. Zarifvash, zarif, dardmand, faqirvash, oshufta mijoz, majnunvash kabi.

Shaxsning harakat bajarishga munosabatini ifodalovchi leksemalar – bunday leksemalarni ajratishda xohlaymizmi yo‘qmi sifat leksemalar uchun xos bo‘lgan darajalanish xususiyatini hisobga olishimiz kerak bo‘ladi. Ya‘ni shaxs harakatni qanday tarzda bajaradi yoki unga munosabati masalasi quyidagi leksemalarda namoyon bo‘ladi. Sariul-qalam, xushnavis, xushmuhovara, xushtaqrir, xushtavr kabi leksemalar shaxsning harakatga bo‘lgan munosabatini ifoda qiladi. Sariul-qalam- tez yozuvchi, qalami chaqqon. Alisher Navoiyning yana boshqa asarlarida ham tez yozuvchi semasiga ega bo‘lgan chabukraqam leksemasini ham uchratishimiz mumkin.

Shaxsning qobiliyatini ifodalovchi leksemalar – bunday leksemalar shaxsning ijodiy, aqliy va jismoniy qobiliyatini ya‘ni boshqa shaxslardan farqlanuvchi xususiyatini aks ettiradi. Andeshalik, salohiyatlik, qobiliyatlik, tolibi ilm kabi leksemalar ana shu guruhga mansubdir.

Umumiy belgi ifodalovchi leksemalar – bunda yuqoridagi ma‘naviy guruhlariga kiritilmagan, shaxsga xos belgini umumlashgan holda ko‘rsatuvchi, har tomonlama aniqlashtirish uchun xizmat qiluvchi leksemalarni kiritdik. Bunday leksemalar shaxsga oid belgini umumiy holda ifodalashi bilan xarakterlanadi.

Belgi ifodalovchi leksemalar sifat turkumi jihatidan tilshunoslikda juda ko‘p ilmiy ishlar orqali tadqiq etilgan. Lekin aynan shaxsga oid belgi ifodalovchi leksemalar chuqur tadqiq etilmagan. “Majolis”da juda ko‘p o‘rinlarda bunday leksemalarga duch kelinadi. Ahamiyatli jihati sifatida biz aynan shaxs nomlari oldidan ularning aniqlovchisi bo‘lib xizmat qilgan leksemalarni izohladik. Shaxs nomlaridan alohida kelgan belgi ifodalovchilarga to‘xtalib o‘tmadik.

Ko‘plab belgi ifodalovchi leksemalar turkumlik jihatidan ot va sifat leksemalarga manub. Lekin komponent tahlilda ularning bu xususiyati e‘tiborga olinmaydi. Belgi ifodalovchi leksemalar qaysi turkumga mansubligidan qat’iy nazar shaxsni ifodalovchi nomlarni turli belgilar vositasida izohlab beradi. Shaxs nomlari oldidan kelganda ushbu leksemaning semantik strukturasi ta‘sir etmagan holda alohida olib ta‘riflaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Мамаражабова З. Ўзбек тилида сифатларнинг коннотатив ма’нолари. Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Тошкент, 2004.

2. Неъматов Х. Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. Тошкент. Ўқитувчи. 1995.
3. Содикова М. Ҳозирги ўзбек тилида сифат. – Тошкент: Фан, 1974. – Б. 3
4. Ўзбек тили грамматикаси. – Тошкент. 1975. - Б. 257.
5. Ўзбек тили лексикологияси. –Тошкент. Фан. 1981.

